

GUIA DAS DISCIPLINAS PRÁTICAS

Este **guia** apresenta informações importantes sobre as disciplinas práticas: **Prática I - Diagnóstico e plano de intervenção** e **Prática II - Intervenção e avaliação** que integram o currículo do curso de Psicopedagogia Institucional ofertado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) pela Universidade Aberta do Brasil (UAB).

O guia foi elaborado pelas professoras Camila León, Daniela Karine Ramos e Roselaine Pontes de Almeida.

Como citar:

LÉON, Camila; RAMOS, Daniela K.; ALMEIDA, Roselaine P. **Guia das disciplinas práticas: curso de Psicopedagogia Institucional**. Florianópolis: UFSC, 2024. doi: 10.5281/zenodo.10843929

SUMÁRIO

1. O que são as disciplinas práticas?	4
2. As disciplinas práticas são estágios?	4
3. Quais são as disciplinas práticas?	4
4. Como será realizada a supervisão das práticas?	5
5. O que é uma intervenção psicopedagógica institucional?	6
6. Quais são as etapas da intervenção psicopedagógica institucional? ..	7
7. Quais são os passos da intervenção psicopedagógica institucional? .	7
Etapa de avaliação: passos 1 e 2	7
Etapa de intervenção: passos 3 e 4.....	11
8. Como iniciar a intervenção psicopedagógica na escola?	13
9. Como fazer o levantamento da instituição?	14
10. Como sistematizar o diagnóstico da instituição?.....	15
11. Com quem a intervenção pode ser feita (participantes)?.....	15
12. Como fazer a escuta da queixa?.....	15
13. Como formular a demanda?.....	15
14. Como fazer a devolutiva para escola?	16
15. Quais instrumentos ou procedimentos podem apoiar a realização do diagnóstico da instituição?.....	17
Observação Indireta.....	17
Observações Diretas	17
Aplicação de Questionários.....	18
Análise de Documentos	19
16. Qual o tempo mínimo de intervenção?	19
17. Quais são as possibilidades de intervenção?.....	20
18. O que diferencia a atuação do psicopedagogo institucional, do professor de reforço e do professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE)?	21
19. Como fazer o plano de intervenção?.....	22
Exemplos de intervenção	22

APRESENTAÇÃO

Este guia foi elaborado para esclarecer e contextualizar como serão desenvolvidas as disciplinas práticas Prática I - Diagnóstico e plano de intervenção e **Prática II - Intervenção e avaliação** do curso de Pós-graduação em Psicopedagogia Institucional da Universidade Federal de Santa Catarina. Como se trata de um guia, é importante fazer uma leitura geral para mapear o que é abordado e depois voltar para consultar, quando necessário.

As informações são apresentadas de forma didática e objetiva. A organização foi realizada a partir de questões que são respondidas com base nos referenciais teóricos utilizados no curso como um todo. Todas as informações descritas no guia serão aprofundadas e trabalhadas ao longo do desenvolvimento das disciplinas práticas.

O guia destaca algumas informações importantes e, também, indica alguns materiais em “Para saber mais!”, que podem ser consultados, caso você queira ter mais informações sobre o que foi abordado.

Fique atento aos elementos que compõe o guia:

	Destaque – sinaliza informações importantes
	Para saber mais! – indica materiais e leituras

Esta é uma excelente oportunidade de revisitar a teoria da Psicopedagogia Institucional para colocá-la em prática através das atividades propostas pelas disciplinas de prática I e II.

Desejamos que tenha uma ótima experiência!

Abraços,
Profª Camila, Profª Roselaine e Profª Daniela

PARTE I

ASPECTOS GERAIS DAS DISCIPLINAS PRÁTICAS

1. O que são as disciplinas práticas?

As disciplinas práticas têm a função de garantir maior interdisciplinaridade, por meio da aplicação das teorias em um contexto de atuação. Os conceitos abordados nas disciplinas serão considerados para planejar, desenvolver e avaliar as intervenções. Trata-se de uma oportunidade de ensaio, antes de finalizar a formação.

2. As disciplinas práticas são estágios?

As disciplinas práticas não são estágios. Elas têm foco na aplicação da teoria na prática, buscando utilizar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, a fim de contribuir com o desenvolvimento de competências essenciais para atuação como psicopedagogos institucionais.

A prática será um exercício pontual de aproximação com a atuação do psicopedagogo institucional. Cabe esclarecer que os cursistas ainda estão em formação e não podem ser tidos como psicopedagogos pela instituição. A prática a ser desenvolvida deve contribuir para o processo de formação do futuro profissional.

Em linhas gerais, as práticas caracterizam-se pelo planejamento, realização de intervenções e sua avaliação no contexto escolar, preferencialmente, no qual o cursista está inserido. A partir dos materiais e atividades disponibilizadas no Moodle o cursista será orientado sobre como conduzir as atividades práticas.

As competências essenciais do psicopedagogo institucional referem-se à capacidade de **identificar e caracterizar a problemática** no contexto, **planejar intervenções** que possam contribuir com a solução ou atenuação da problemática, e **conduzir as intervenções**, monitorando seus resultados.

3. Quais são as disciplinas práticas?

O curso de Psicopedagogia Institucional tem duas disciplinas práticas no currículo, cada uma com 45 horas: **Prática I - Diagnóstico e plano de intervenção** e **Prática II - Intervenção e avaliação**.

Essas disciplinas são ofertadas em conjunto com as disciplinas teóricas do segundo eixo do curso *Alfabetização e letramento* e do terceiro *Numeracia e raciocínio lógico*.

A prática I abordará o levantamento das problemáticas enfrentadas pela escola e que poderiam se beneficiar de uma intervenção psicopedagógica, para então, considerando as experiências, o interesse do cursista e as condições efetivas da instituição, seja identificada uma demanda que possa ser trabalhada na intervenção. A partir disso, inicia-se o diagnóstico mais aprofundado sobre o problema e a busca por melhor compreensão da instituição, para nortear o planejamento inicial das intervenções a serem realizadas.

Na prática II o cursista irá desenvolver a intervenção planejada que será constantemente objeto de avaliação e reflexão para melhor direcionamento e adequação da intervenção. O processo desenvolvido será registrado e compartilhado ao longo da disciplina com os tutores e professores. Esses registros serão utilizados para construção da devolutiva a ser feita à instituição.

Ementas das disciplinas práticas:

Prática I - Diagnóstico e plano de intervenção

Diagnóstico da instituição. Seleção e avaliação inicial da instituição. Elaboração do plano de intervenção para atendimento individual e/ou grupo.

Prática II - Intervenção e avaliação

Desenvolvimento e avaliação da intervenção. Observação e registros das intervenções. Elaboração das devolutivas das crianças participantes.

4. Como será realizada a supervisão das práticas?

As disciplinas práticas apresentam uma organização diferente das disciplinas teóricas. Vamos seguir a estrutura do Moodle, porém você vai observar uma maior quantidade de **materiais complementares**, que irão fundamentar e contribuir para o planejamento e desenvolvimento da intervenção.

Além disso, as disciplinas preveem a realização de **encontros síncronos**, combinando o YouTube e o RNP com as professoras e um encontro síncrono das professoras com os polos via RNP, em uma data previamente definida. No **encontro por polo**, as professoras irão orientar em relação às intervenções e esclarecer dúvidas, interagindo com os alunos que estarão participando do encontro.

PARTE II

ASPECTOS ESPECÍFICOS DAS DISCIPLINAS PRÁTICAS

5. O que é uma intervenção psicopedagógica institucional?

A intervenção psicopedagógica institucional é um conjunto de estratégias e técnicas utilizadas para auxiliar nas demandas próprias do contexto institucional, bem como na superação das dificuldades de aprendizagem de indivíduos em qualquer faixa etária e/ou nível de ensino. Tais intervenções visam prevenir ou remediar situações-problema e fracassos no processo de aprendizagem, podendo ocorrer em qualquer instituição, sendo mais comum a atuação em instituições de ensino (Crespo et al., 2012). Geralmente os atendimentos são coletivos e com enfoque preventivo dos problemas de aprendizagem (Bossa, 2019).

De maneira geral, as intervenções nas instituições de ensino podem ocorrer por meio de ações formativas junto aos gestores, professores e/ou demais agentes que atuam na comunidade escolar, de acordo com a análise da queixa e a formulação da demanda a ser atendida. Há também a possibilidade de atuação em pequenos grupos de alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem, no contraturno ou turno escolar, a fim de estimular as habilidades cognitivas que encontram-se deficitárias, tais como habilidades preditoras da aprendizagem acadêmica (funções executivas, processamento fonológico, demais habilidades da linguagem oral, psicomotricidade, grafomotricidade, etc) ou habilidades de leitura, de escrita e da competência aritmética e suas respectivas sub-habilidades.

Para que o psicopedagogo institucional consiga realizar a intervenção de maneira mais eficaz, é necessário respeitar os princípios da instituição (missão, visão e valores) e a sua hierarquia durante os processos de avaliação e de intervenção. Além disso, três características são importantes para se tornar um bom psicopedagogo institucional:

1. saber ouvir e acolher as queixas trazidas pela instituição de maneira genuína, sem julgamentos morais;
2. identificar as demandas ocultas/veladas; e
3. ser um pesquisador ativo para buscar conhecimentos extras e atualização de técnicas e procedimentos, ou perceber que a demanda deve ser atendida por outro profissional (León, 2023).

6. Quais são as etapas da intervenção psicopedagógica institucional?

A intervenção psicopedagógica institucional deve ocorrer em suas etapas: avaliação e intervenção. Quem direciona a intervenção é a avaliação, que na área institucional, se constitui inicialmente da análise da queixa trazida pela demandante. Sendo assim, os passos para a intervenção institucional descritas por León (2022) encontram-se no Quadro 1, apresentado a seguir.

Quadro 1 – Etapas, passos e ações da intervenção psicopedagógica institucional

Etapas	Passos	Ações
Avaliação	1.	Diagnóstico da instituição: Observação, levantamento e análise de dados da queixa (Sánchez-Cano e Bonals, 2008) trazida pela instituição;
	2.	Elaboração do plano de ação/intervenção com base na formulação da demanda;
Intervenção	3.	Execução do plano de ação/intervenção;
	4.	Avaliação e verificação dos resultados alcançados após a ação/intervenção para conclusão ou replanejamento.

Os passos 1 e 2 correspondem à etapa de avaliação e os demais referem-se à etapa de intervenção. Todos eles serão descritos a seguir.

7. Quais são os passos da intervenção psicopedagógica institucional?

Os 4 passos para a intervenção psicopedagógica institucional encontram-se organizados nas etapas de avaliação e de intervenção, conforme descrito a seguir.

Etapa de avaliação: passos 1 e 2

Passo 1. Diagnóstico da instituição: Observação, levantamento e análise de dados da queixa trazida pela escola

Após o aceite da instituição, o cursista deverá iniciar a observação em campo, além de entrevistas com a equipe gestora e com um grupo de professores, para levantamento de informações gerais e específicas da escola, que possibilitará a posterior análise dos dados das queixas trazidas e observadas. Para tanto, poderá utilizar de fichas de observação para caracterização da escola enquanto instituição

de ensino. No Moodle da disciplina Prática I, foram disponibilizadas 5 fichas, a saber:

Ficha 1: Fachada da instituição

Ficha 2: Recepção da instituição

Ficha 3: Infraestrutura de quadra e pátio

Ficha 4: Infraestrutura da quadra e do pátio com a presença dos alunos nos intervalos e recreios

Ficha 5: Corredores e espaços de circulação

Na 1a ficha, além dos dados de identificação da instituição, o cursista deverá identificar a queixa apresentada pela instituição. Para isso, sugerimos que seja apresentada a proposta da atuação prática, alinhando expectativas e expondo as áreas de atuação do psicopedagogo na instituição, como por exemplo, na prevenção ou remediação de dificuldades de aprendizagem, questões comportamentais dos alunos, baixo rendimento acadêmico, falta de interesse, pouca participação da comunidade nas atividades escolares, falta de cooperação entre os atores educativos ou outros. Neste momento, o estudante deve fazer uma escuta atenta dos principais desafios da instituição e anotar tudo o que lhe for dito, sem julgamentos.

O primeiro exercício de análise que o psicopedagogo deverá fazer é analisar a queixa trazida pela escola. Para tanto, deverá cruzar as informações coletadas e observadas pelas fichas, o que foi dito e o que não foi dito, as contradições e incoerências, assim como o que pode estar na base das dificuldades pontuadas. Muitas vezes a queixa trazida poderá ser ou não atendida por um psicopedagogo institucional. Para tanto, é necessário voltar aos fundamentos básicos da Psicopedagogia, tais como, seu objeto de estudo e confirmar se o problema trazido pela escola é de sua área de atuação e domínio, para assim definir qual a demanda será atendida com base na análise da queixa.

Características do bom psicopedagogo institucional:

1. Saber ouvir e acolher as queixas trazidas pela instituição de maneira genuína, sem julgamentos morais;
2. Identificar as demandas ocultas/ veladas; e
3. Ser um pesquisador ativo para buscar conhecimentos extras e atualização de técnicas e procedimentos, ou perceber que a demanda deve ser atendida por outro profissional (León, 2023).

Passo 2. Elaboração do plano de ação/intervenção com base na demanda

O plano de ação/ intervenção deve ser elaborado com base na demanda da instituição e poderá ser realizado com um grupo de professores ou de crianças. A seguir apresentamos duas propostas, sendo a primeira de formação de professores e a segunda de atendimento coletivo às crianças.

a) Formação de Professores

O plano de ação/ intervenção será elaborado com base na análise da queixa trazida, conforme discutido e apresentado no **PASSO 1**. A partir da análise da queixa é que se formula a demanda.

Por exemplo (retirado de León e Mendes, 2013), a escola pode indicar 7 queixas, tais como:

- 1) Falta de articulação entre a gestão administrativa, pedagógica e sala de aula;
- 2) Falta de formação inicial e continuada aos funcionários da escola;
- 3) Alunos chegando à escola, no 1º ano, ao longo do ano letivo, em períodos e estágios diferentes de aprendizado;
- 4) Dificuldades de aprendizagem de alguns alunos (por motivos diversos, sem laudo médico);
- 5) Falta de interesse e envolvimento dos pais na educação de seus filhos;
- 6) Falta de suporte ao professor no que diz respeito às dificuldades de alguns alunos;
- 7) Falta de um professor assistente ou redução do número de alunos em sala de aula (salas de aula numerosas para alfabetizar).

Note que há queixas que dificilmente poderiam ser sanadas, o que as inviabilizariam enquanto demanda de atuação psicopedagógica. Por exemplo, o item 1, provavelmente precisaria de um psicólogo ou um administrador com especialização em gestão de pessoas para auxiliar na otimização de processos de comunicação e de administração de recursos entre os agentes envolvidos. Os itens 3 e 7 impactam em políticas públicas, uma vez que se tratava de uma escola pública, ou seja, os psicopedagogos até poderiam pensar em soluções, mas dificilmente conseguiriam operacionalizar. Os itens 2 e 5 poderiam ser atendidos pelo psicopedagogo, por exemplo, organizando um programa de formação inicial e continuada aos demais funcionários da escola, no sentido de melhorar a comunicação e o interação com as crianças e pais, ou, um programa de formação com os pais, com ações que poderiam aproximá-los da sua responsabilidade com a escola. Porém, o psicopedagogo teria que analisar o tempo disponível para organizar tantas ações paralelas, uma vez que estava disponível apenas 1x semana na escola.

Deste modo, a partir das 7 queixas trazidas pela escola, León e Mendes (2013) analisaram seus conhecimentos prévios, o tempo disponível e, considerando o objeto de estudo da psicopedagogia (a aprendizagem humana), optaram por transformar as queixas 4 e 6 em uma demanda de formação de professores com ênfase nas dificuldades de aprendizagem.

A atuação psicopedagógica institucional na formação de professores pode ser realizada de forma a prevenir ou remediar situações desafiadoras relacionadas à aprendizagem, contribuindo para a atualização ou aprimoramento docente, trazendo abordagens e estratégias baseadas em evidências, que sejam eficazes para a estimulação, ensino e/ou inclusão de alunos de diferentes níveis e segmentos de ensino.

Antes de dar início à formação, é importante apresentar à equipe gestora o resultado da avaliação realizada e como se chegou à demanda que será atendida. Este também é o momento de alinhamento e de combinar os detalhes do plano de ação em termos de carga horária, dia e horário e se a instituição prefere que seja por adesão ou convocação.

O plano final deve conter o tema da formação, o conteúdo programático, o número de encontros e a carga horária total. Também é importante considerar no plano um momento para apresentar a proposta aos professores, ver quais gostariam de participar da ação formativa e esclarecer a atuação do psicopedagogo institucional nas escolas, bem como um momento, para aplicação de um questionário para avaliar a ação formativa.

No Moodle estarão disponíveis modelos da ficha de adesão, da lista de presença, do cronograma dos encontros e de questionário de avaliação.

Para saber mais!

Consulte a publicação de León e Mendes (2013) no link:

<https://drive.google.com/file/d/1Mh2C6gpnAIUpQed2IBAjPE2PMTSdb6EN/view?usp=sharing>

b) Atendimento coletivo às crianças

A intervenção psicopedagógica institucional também pode ser realizada diretamente com as crianças, preferencialmente de forma coletiva. Nessa situação, o psicopedagogo pode fazer um levantamento do número de estudantes indicados pelos professores e formar grupos de intervenção com base no nível etário e tipo de dificuldade, ex. em leitura, em escrita ou em aritmética.

Um exemplo de atuação com as crianças em pequenos grupos é apresentado no estudo de Almeida et al. (2016). Os pesquisadores, após identificarem 10 crianças do 1º ano do ensino fundamental I que permaneceram com dificuldades em leitura, mesmo após avaliação e treinamento de professores, conduziram uma intervenção no turno escolar dividindo as crianças em 2 grupos. Ambos receberam a estimulação em 4 conjuntos de atividade:

1. treino explícito e progressivo de atividades de reconhecimento de letras;
2. consciência fonológica;
3. vocabulário;
4. percepção, atenção e memória.

As atividades foram realizadas em caráter lúdico na biblioteca da escola, de forma coletiva, em duplas ou em pequenos grupos, com as crianças em pé ou sentadas em cadeiras, em círculo. Todas as atividades estão disponíveis na íntegra na dissertação de mestrado da pesquisadora principal (Almeida, 2012). A intervenção ocorreu três vezes por semana, durante cerca de quarenta minutos por dia, por 4 meses. As crianças foram avaliadas individualmente antes e depois da intervenção nos seguintes testes padronizados, normatizados e não-restritos: Provas de avaliação dos processos de leitura - PROLEC (Capellini; Oliveira; Cuetos, 2010) e Consciência fonológica: instrumento de avaliação sequencial – CONFIAS (Moojen et al., 2007).

O plano de intervenção junto às crianças deve conter o direcionamento (foco da intervenção), ou seja, a área, domínio ou habilidades a serem estimuladas, o número previsto de sessões, o tempo de cada sessão e o descritivo básico de cada sessão.

No Moodle estarão disponíveis modelos plano de intervenção, modelo de cronograma de execução e sugestões de testes/avaliações para monitoramento da intervenção.

Independentemente da ação/intervenção ser realizada com os professores ou com as crianças, ao final do processo, o cursista deverá elaborar um relatório para entregar à equipe gestora com os resultados parciais e a descrição da proposta de trabalho, com base na análise da queixa e formulação da demanda que será atendida.

Etapa de intervenção: passos 3 e 4

Passo 3. Execução do plano

O plano deve ser executado em dia e horário combinado previamente com a gestão escolar. É importante ter responsabilidade para chegar com antecedência, organizar a sala e os materiais onde a ação será conduzida.

Deve-se acordar com a instituição sobre quem arca com os custos dos materiais necessários (ex. materiais impressos, lanche, etc) que serão utilizados durante a ação. Recomenda-se ter o contato de algum profissional da escola para ser apoio, como ajudar a garantir que o espaço estará disponível no dia e horário combinados previamente, assim como, para avisar em caso de possíveis intercorrências.

Caso a prática seja conduzida com as crianças, deverá ser solicitada a autorização dos pais. O psicopedagogo deve verificar com a instituição se será necessária uma reunião de pais para apresentação da proposta e coleta das assinaturas autorizando a participação dos menores de idade.

a) Exemplo dos passos do plano de Formação de Professores

b) Exemplo dos passos do plano de Atendimento coletivo às crianças

Passo 4. Avaliação e verificação dos resultados alcançados após a ação para conclusão ou replanejamento

O último passo do plano de intervenção deve ser a avaliação. No caso da formação de professores, pode ser aplicado um questionário de avaliação da ação como um todo. Confira um exemplo a seguir:

Querido Educador, assim como sua presença foi muito importante para a realização desses encontros, sua opinião é essencial para o nosso aprimoramento enquanto psicopedagogas. Por isso, contamos com a sua colaboração para o preenchimento desta ficha de avaliação.

	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	Excelente
	1	2	3	4	5
1. Temas discutidos					
2. Materiais fornecidos					
3. Didática das ministrantes					
4. Organização dos encontros					
5. Local dos encontros					
6. Avaliação geral dos encontros					

Quais os aspectos mais positivos dos encontros?

Quais os aspectos menos positivos dos encontros?

Você aprendeu algo nesse grupo de estudo que irá contribuir para o seu trabalho?

() NÃO

() SIM

Por favor, descreva: _____

Comentários adicionais: _____

Já com as crianças, conforme comentado anteriormente, deve ser feita a reavaliação utilizando os mesmos testes e/ou procedimentos utilizados antes da intervenção. O psicopedagogo deve se atentar para o período todo da intervenção no caso de grupos, para incluir as três fases: pré-avaliação, intervenção e pós-avaliação.

Independentemente da ação ter sido feita com os professores ou com os alunos, ao final, o cursista deverá elaborar um relatório para entregar à equipe gestora para mostrar a efetividade da intervenção psicopedagógica realizada.

8. Como iniciar a intervenção psicopedagógica na escola?

Como trata-se de atividades práticas das disciplinas do curso, inicialmente, os cursistas devem buscar uma escola parceira para apresentar a proposta e obter a autorização para início do trabalho. Para tanto, deverão entregar a **carta de apresentação** que está disponível na disciplina de Prática I no Moodle e obter a autorização, antes de iniciar.

Após o aceite da instituição, o cursista deverá seguir os **4 passos** citados anteriormente, de acordo com a orientação que vão receber nas respectivas

disciplinas, as quais também se encontram descritas mais adiante neste guia. O Fluxograma 1 apresentado a seguir mostra todas as ações necessárias do começo ao fim.

Fluxograma 1 - Ações da intervenção psicopedagógica institucional começo ao fim.

9. Como fazer o levantamento da instituição?

O levantamento das informações sobre a instituição pode ser feito a partir de alguns procedimentos, tais como:

- acesso aos documentos da escola;
- conversa com os gestores;
- levantamento das queixas;
- formulação da demanda (onde atuaria com a psicopedagogia institucional).

Tais procedimentos podem se pautar em roteiros de entrevista e fichas, que serão disponibilizadas no Moodle da disciplina.

10. Como sistematizar o diagnóstico da instituição?

O diagnóstico da instituição pode ser organizado em duas partes. Na 1ª temos a caracterização da instituição e da queixa e na 2ª é a formulação da demanda. O Quadro 2, apresenta os aspectos a serem considerados em cada uma das partes.

Quadro 2 – Aspectos a serem considerados no diagnóstico institucional.

Diagnóstico da instituição	Parte 1	Caracterização da instituição e da queixa	Dados de identificação da instituição, da equipe gestora e indicação da queixa; caracterização da estrutura física, social, administrativa e da dinâmica vigente
	Parte 2	Formulação da demanda	Analisar a queixa e verificar quais podem ser transformadas em demandas a serem atendidas pelo psicopedagogo institucional

11. Com quem a intervenção pode ser feita (quem são os participantes)?

A intervenção psicopedagógica na escola pode ser feita com os gestores, professores, demais funcionários da escola, pais ou com os alunos.

12. Como fazer a escuta da queixa?

O psicopedagogo deve saber ouvir e acolher as queixas trazidas pela instituição de maneira genuína, sem julgamentos morais. Para tanto, deve ouvir e anotar tudo o que lhe for dito, principalmente na **Ficha 1**.

13. Como formular a demanda?

A partir dos dados coletados sobre a queixa da escola, o psicopedagogo deverá analisá-la a partir dos seguintes aspectos:

1. Qual a natureza da queixa? Problema de aprendizagem, problema de comportamento, problema de comunicação, falta de interesse, etc.
2. A quem se refere? Outros gestores, professores, demais funcionários da escola, pais ou alunos.

3. Algo já foi realizado anteriormente para superar os problemas identificados? Caso positivo o que, quando e quais os resultados obtidos.
4. Qual a expectativa da escola quanto às queixas apresentadas?

Muitas vezes a queixa trazida poderá ser ou não atendida por um psicopedagogo institucional. Para tanto, é necessário voltar aos fundamentos básicos da Psicopedagogia, tais como, seu objeto de estudo (a aprendizagem humana) e confirmar se o problema trazido pela escola é de sua área de atuação e domínio, para assim definir qual a demanda será atendida com base na análise da queixa.

A partir da análise da queixa, o cursista deverá verificar se tem condições de atendê-la no que compete à psicopedagogia institucional. Caso positivo, deverá descrever de maneira clara, concisa e objetiva quais queixas serão atendidas e quais as ações são sugeridas para elaborar o plano de ação/intervenção. Caso negativo, deverá também descrever no documento da devolutiva, porque algumas das queixas trazidas não serão atendidas (ex. tempo, problema apresentado x competência do psicopedagogo institucional em formação, etc.).

14. Como fazer a devolutiva para escola?

Há dois momentos de devolutiva para a escola, conforme as etapas de avaliação e de intervenção. Em ambas, o cursista deve elaborar um documento por escrito para ser entregue, apresentado e discutido com os gestores da instituição a fim de inicialmente, fechar os detalhes para iniciar a ação e, posteriormente, para apresentar os resultados do plano de ação. O Quadro 3 apresentado a seguir descreve o que deve contemplar em cada etapa da devolutiva.

Quadro 3 - o que deve ser contemplado em cada etapa da devolutiva.

Etapas	O que deve contemplar devolutiva?
Avaliação	<ul style="list-style-type: none"> ● Caracterização breve da instituição; ● Descrição das queixas levantadas; ● Apresentação da demanda a ser atendida; ● Apresentação do plano de intervenção; ● Verificação da viabilidade de execução do plano;
Intervenção	<ul style="list-style-type: none"> ● Apresentar quais eram os objetivos; ● Detalhar as ações realizadas; ● Descrever os resultados alcançados; ● Formular considerações sobre a conclusão do trabalho realizado, sugerindo, se necessário, encaminhamentos.

15. Quais instrumentos ou procedimentos podem apoiar a realização do diagnóstico da instituição?

Observação Indireta

A observação indireta é quando consideramos a percepção e a observação realizada por outra pessoa. Quando conversamos com a professora de uma criança e pedimos para relatar como ela observa determinados comportamentos, relate situações e descreva como a criança se relaciona com os colegas, estamos fazendo uma observação indireta.

Assim, precisamos ter cautela e considerar que essa outra pessoa que observa não vai trazer todos os aspectos presentes na cena relatada, faz sínteses, têm preferência, pode interpretar, etc. Entretanto, como não podemos estar presentes em todos os espaços e por muito tempo, utilizar a observação indireta por meio de uma conversa com outra pessoa que passa mais tempo com a criança pode ser muito rico para compreender melhor o problema no qual se está procurando intervir.

Sempre que possível procure explorar a observação indireta ouvindo diferentes pessoas, se for no contexto escolar, pode-se ouvir diferentes professores, a coordenação e um monitor, por exemplo.

Cabe nesses momentos fazer os registros e logo após a conversa revê-los para verificar se está claro o que a pessoa relatou. Lembre-se que na prática de um psicopedagogo poderá lidar com vários problemas e ter diferentes intervenções em andamento, envolvendo diferentes pessoas e mesmo instituições. Assim, o registro organizado é fundamental para reunir informações e consultá-las.

Observações Diretas

Na observação direta o psicopedagogo está fisicamente presente na instituição e pode ater-se a observar pessoas, práticas ou o espaço físico. O olhar do observador precisa estar norteado por objetivo (por que a observação está sendo realizada? O que se pretende conhecer?). Em um ambiente institucional muitas são os acontecimentos, comportamentos e movimentos que acontecem simultaneamente e em 360°, o que torna fundamental um direcionamento do olhar.

A observação direta precisa ser precedida pelo registro, ou seja, o psicopedagogo precisa ir fazendo anotações e registros sobre o que observa para que depois possa retomar esses registros para ter uma visão mais consistente do que busca compreender. Quanto mais amplo e complexo o objeto, situação, instituição e o

número de pessoas a serem observadas, maior precisa ser o número de observações a serem realizadas e o tempo necessário.

A observação direta pode acontecer de forma **livre e flexível** quando não se tem um instrumento ou um roteiro. Esse tipo de observação ocorre de forma **contínua** durante um período. O registro decorrente é descritivo, procurando descrever o que foi observado, procurando não se fazer interpretações sobre o que se observa. Antes de levantar hipóteses sobre o problema investigado é importante ter uma maior compreensão sobre a instituição e o que a compõe.

De outra forma, podemos realizar observações mais estruturadas com base em roteiros ou fichas a serem preenchidos a partir da observação. Na disciplina de Prática I você terá acesso a vários **roteiros e fichas** que ajudarão na observação da instituição.

Abaixo temos o exemplo de um formulário de observação de atenção em uma turma:

1. Mostram-se mais atentos e focados nas atividades desenvolvidas em sala.

Não Em algumas crianças Na maioria das crianças Na turma como um todo

2. Conseguem ficar mais tempo realizando uma mesma tarefa.

Não Em algumas crianças Na maioria das crianças Na turma como um todo

3. Respondem adequadamente aquilo que é perguntado ou solicitado.

Não Em algumas crianças Na maioria das crianças Na turma como um todo

Aplicação de Questionários

O questionário é um instrumento de coleta de dados composto por questões objetivas, ou seja, perguntas com alternativas de respostas a serem marcadas ou afirmações a serem analisadas e marcada uma das opções em uma escala, como exemplo: concordo, estou em dúvida, não concordo (Mattar; Ramos, 2021).

O uso dos questionários é recomendado quando precisamos levantar informações de várias pessoas, quando são poucas talvez a melhor estratégia seja a entrevista porque você pode explorar melhor as respostas, dialogando com a pessoa para coletar as informações.

Outra indicação de uso de questionário é quando você conhece ou dispõe de algum questionário já desenvolvido sobre algum tema ou problema, preferencialmente já validado, e que pode contribuir para o melhor entendimento da instituição ou do problema.

Para saber mais!

O questionário é um recurso muito utilizado em pesquisas acadêmicas.

Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o uso de questionários para coletar informações e como elaborar um questionário acesse o vídeo:

<https://www.youtube.com/watch?v=tOX9aIV4ULA>

Análise de Documentos

O levantamento de informações sobre a instituição pode ser feito também incluindo a análise de documentos. Esse é um procedimento reconhecido para coleta de dados em pesquisa porque pauta-se em registros escritos ou visuais (Mattar; Ramos, 2021).

Dentre os tipos de documentos que podem ser utilizados no contexto escolar podemos destacar as propostas curriculares, os projetos políticos pedagógicos, os registros de avaliação, as atas de reuniões, os relatórios de projetos, as fichas dos alunos e funcionários e as produções feitas pelos alunos, como atividades ou avaliações.

A seleção dos documentos que podem auxiliar no levantamento das informações vai depender do tipo de queixas e demandas identificadas, do objetivo e do foco da intervenção e da disponibilidade desses documentos.

Esse procedimento pode ser combinado com as outras formas descritas que nos ajudam a ter uma compreensão melhor sobre a instituição para que se possa delinear uma proposta de intervenção mais adequada e coerente de modo a ser mais efetiva.

16. Qual o tempo mínimo de intervenção?

O planejamento das intervenções e as condições para sua realização deverão considerar alguns parâmetros mínimos que precisam ser atendidos:

1. O desenvolvimento da intervenção na escola que acontecerá, preferencialmente, durante a realização da disciplina de Prática II deverá ocorrer por um período mínimo de **2 meses**.
2. Durante esse período deverão ter ações e atividades sendo desenvolvidas pelo menos **1 vez por semana**.

3. A soma das ações e atividades desenvolvidas durante a intervenção deverão somar no **mínimo 8 horas** (total de carga horária em interação com o público).

17. Quais são as possibilidades de intervenção?

Conforme dito anteriormente, *as intervenções podem ser preventivas ou remediativas*. As preventivas ocorrem geralmente quando ainda não existe um problema instalado. Ex. Alunos que estão na pré-escola e logo seguirão para a etapa formal de alfabetização. Já as remediativas ocorrem com grupos de alunos que enfrentam dificuldades. Ex. Dificuldades em realizar cálculos matemáticos, alunos não alfabetizados.

A prática baseada em evidências que poderia ser utilizada tanto na intervenção preventiva, quanto na remediativa, chama-se **Modelo de Resposta à Intervenção** (ou **RTI**, derivado da sua sigla no inglês). O RTI é uma abordagem de intervenção que ocorre em 3 níveis progressivos de apoio aos alunos, dependendo das suas respostas às instruções dadas em cada um (Almeida et al., 2016). Originalmente foi desenvolvida para prevenir e remediar dificuldades e transtornos de aprendizagem, porém atualmente é utilizada também para problemas comportamentais (ver estudo de Micieli, 2020). Abaixo encontram-se as descrições dos níveis do RTI no Quadro 4, com base em Almeida et al. (2016).

Quadro 4 – Níveis de intervenção no Modelo RTI

Nível	Onde ocorre?	Quem executa?	Para quem?	Formato
1	Escola; turno	Próprio professor	Todos os estudantes	Coletivo; geralmente diariamente ou 3x semana
2	Escola; turno ou contraturno	Professor de apoio ou um profissional contratado	Estudantes que não responderam ao nível 1	Pequenos grupos; máximo 6; 3x semana por 45 minutos.
3	Clínica	Profissional externo à escola	Estudantes com sinais de risco para transtornos específicos de aprendizagem, pois não responderam às intervenções nos níveis 1 e 2.	Individual, intensivo.

O professor precisará ser formado para realizar as camadas 1 e 2. O psicopedagogo institucional poderá formar, monitorar e acompanhar todo o processo nos níveis 1 e 2, assim como poderá assumir as ações do nível 2 por inteiro, se necessário. Destaca-se que a diferença do RTI para outras intervenções é que se deve avaliar os estudantes não apenas antes de depois de cada um dos níveis, mas também durante a intervenção, a fim de monitorar a evolução e superação das dificuldades identificadas.

Para saber mais!

RTI em problemas comportamentais: <https://dspace.mackenzie.br/items/95c3f075-f090-4772-aeff-8a9a7d011659>

RTI em problemas de leitura: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/wmKCDq4s7MWTjLzvw7mtgch/abstract/?lang=pt>

RTI em problemas na matemática: <https://www.editorabooktoy.com.br/promatem-13362>

18. O que diferencia a atuação do psicopedagogo institucional, do professor de reforço e do professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE)?

O papel do psicopedagogo institucional na escola com grupos de alunos difere-se do professor de reforço/ apoio, do professor particular ou do professor o Atendimento Educacional Especializado (AEE). O professor de reforço/ apoio ou particular atende estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem, mas que geralmente não tem diagnóstico. Portanto, seu trabalho é focado no mesmo conteúdo que está sendo estudado pela turma, entretanto, explicando o conteúdo de forma diferente, com outros materiais, exemplos e exercícios, a fim de facilitar a aquisição dos conteúdos. Já o professor do AEE comumente atende estudantes com deficiência, com transtornos do desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação, no contraturno escolar a fim de potencializar e reabilitar as suas habilidades de aprendizagem. Por fim, o psicopedagogo institucional na escola deve estimular, conforme dito anteriormente, as habilidades cognitivas deficitárias que impactam a aprendizagem dos estudantes encaminhados para o atendimento. Para tanto, inicialmente deve usar instrumentos padronizados, normatizados e não-restritos para identificar tais prejuízos e assim, traçar a intervenção focada nas habilidades e não nos conteúdos. Tal ação psicopedagógica, poderá contribuir para identificar sinais de risco para algum diagnóstico, sendo necessário o encaminhamento para o atendimento individualizado na clínica, ou,

poderá contribuir para superar tais dificuldades observadas e excluir a possibilidade de encaminhamento clínico.

19. Como fazer o plano de intervenção?

As intervenções podem ser feitas pelos cursistas individualmente ou em grupo (preferencialmente em dupla, mas pode ser também em trio). Deve-se ter clareza da demanda a ser atendida, a partir da análise da queixa, apresentada em detalhes anteriormente.

A operacionalização da proposta deve considerar os seguintes aspectos:

- tipo de intervenção (preventiva ou remediativa?)
- para quem? (público alvo)
- tempo (duração, periodicidade)
- espaço (local)
- recursos (materiais impressos, data show, lanche, etc)
- objetivos (quais os conteúdos a serem abordados para atingir o objetivo da intervenção?)

Exemplos de intervenção

Ao longo do guia vários exemplos de intervenção foram dados, tais como o de Almeida et al. (2016) com a implementação do RTI nas camadas 1 e 2 com estudantes do 1º ano do EFI que tinham dificuldades de leitura e o de Micieli (2020) que implementou as camadas 1 e 2 do RTI com alunos com problemas comportamentais e risco para o TDAH. Também vimos o exemplo da atuação na formação de professores com o relato de estágio de León e Mendes (2013).

Para fechar os exemplos de intervenção, apresentaremos brevemente o estudo de Brito, Seabra e Macedo (2018), que implementou a camada 1 do RTI em uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública. Participaram 22 crianças (idade média de 10,5 anos) avaliadas em três momentos: início, meio e final do ano escolar. Foram aplicados testes padronizados e normatizados para a avaliação das habilidades de leitura, escrita, aritmética, atenção e motivação. Já as atividades de intervenção aconteceram de forma coletiva e sistemática, de três a cinco vezes por semana, com duração de 30 a 40 minutos ao início das aulas durante um ano letivo. Foram utilizadas estratégias para desenvolver a metalinguagem, além de estratégias para desenvolver a compreensão de leitura, a metacognição, as habilidades aritméticas, as habilidades de atenção e

automonitoramento. De maneira geral, os resultados mostraram que os alunos melhoraram os índices de desempenho em leitura, escrita, atenção e aritmética, apenas com a intervenção do professor, que na época era estudante de psicopedagogia e aprendeu todas as técnicas e estratégias utilizadas na camada 1 do RTI.

Para saber mais!

RTI em problemas de leitura e escrita no 5º ano do EFI:

<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psicoped/v35n106/10.pdf>

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, R. P. Prevenção e remediação das dificuldades de aprendizagem: adaptação do modelo de resposta à intervenção numa amostra brasileira. 2012. 104f. Dissertação (Mestrado em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência) – Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos.

ALMEIDA, Roselaine Pontes de et al. Prevenção e remediação das dificuldades de aprendizagem: adaptação do modelo de resposta à intervenção em uma amostra brasileira. *Revista Brasileira de Educação*, v. 21, p. 611-630, 2016.

BOSSA, N. *A Psicopedagogia no Brasil: contribuições a partir da prática*. Rio de Janeiro: WAK, 2019.

BRITO, G. R.; SEABRA, A. G.; MACEDO, E. C. D. Implementação do modelo de resposta à intervenção em uma classe de 5º ano do ensino fundamental da rede pública de ensino: relato de experiência. *Revista Psicopedagogia*, São Paulo, v. 35, n. 106, p. 82-93, 2018.

CAPELLINI, S. A.; OLIVEIRA, A. M.; CUETOS, F. PROLEC: provas de avaliação dos processos de leitura. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010.

CRESPO, M. R.; COVRE, P.; MACEDO, E. C. Novos parâmetros da sociedade inclusiva: uma oportunidade de atuação para a psicopedagogia institucional no ambiente corporativo. *Revista Psicopedagogia*, São Paulo, v. 29, n. 89, p. 269-272, 2012.

LEÓN, C. B. R. Psicopedagogia - verbete em grandes áreas. In: DIAS, N.M. ; CARDOSO, C. O.; SARTORI, R. ; ALMEIDA, R. P. *Verbetes do Glossário Dinâmico (online) - Neuropsicologia para Educadores*. 2022.

LEÓN, C. B. R.; MENDES, M. H. Relato de estágio supervisionado na psicopedagogia institucional. In: *Anais do I Congresso Internacional e III Congresso Nacional de Dificuldades de Ensino e Aprendizagem - Diversidade no ensinar e no aprender: educação, saúde e sociedade*. SP: ANDEA, 2013. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1Mh2C6gpnAlUpQed2IBA;PE2PMTSdb6EN/view?usp=sharing>.

LEÓN, Camila B. R. Fundamentos de Psicopedagogia. In: RAMOS, Daniela K. (org.). *Psicopedagogia Institucional Pós-Pandemia: formação e práticas*. São Paulo: Artesanato Educacional, 2023. (no prelo).

MATTAR, João; RAMOS, Daniela K. *Metodologia da pesquisa em educação: abordagens qualitativas, quantitativas e mistas*. São Paulo: Edições 70, 2021.

MICIELI, A. P. R. Manejo comportamental e estimulação de funções executivas em crianças com sinais de desatenção e hiperatividade baseados no Modelo de Resposta à Intervenção (RTI). 2020. Dissertação (Mestrado em Distúrbios do Desenvolvimento) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. Disponível em: <https://dspace.mackenzie.br/items/95c3f075-f090-4772-aeff-8a9a7d011659>.

MOOJEN, S.; LAMPRECHT, R.; SANTOS, R. M.; FREITAS, G. M.; BRODACZ, R.; SIQUEIRA, M.; COSTA, A. C.; GUARDA, E. CONFIA: Consciência Fonológica Instrumento de Avaliação Sequencial. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007.

PICININI, R. S. C.; FELDBERG, S. C. F. ; GERMANO, G.D ; CAPELLINI, S.A. .
Programa de remediação com habilidades matemáticas (PROMATEM). 1. ed. Riberão
Preto - SP: Book Toy, 2023.

SÁNCHEZ-CANO, M.; BONALS, J. Avaliação psicopedagógica. Porto Alegre: Artmed,
2008.MATTAR, João; RAMOS, Daniela K. Metodologia da pesquisa em educação:
abordagens qualitativas, quantitativas e mistas. São Paulo: Edições 70, 2021.